

SAN GIROLAMO E L'ANGELO DEL GIUDIZIO

COURTOIS GUILLAUME DETTO BORGOGNONE

(Saint-Hyppolite 1628 - Roma 1679)

INVENTARIO: 339

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Come indicato da Paola della Pergola (1959), il dipinto proverrebbe dall'eredità del cardinale Gregorio Salviati (1727-1794) identificato dalla studiosa nell'inventario del prelado con un "S. Girolamo di ignoto stragrande". Al di là di questa ipotesi, è certo che il dipinto è attestato in collezione Borghese a partire dal 1790, elencato nell'inventario di quell'anno come opera di Luca Cambiaso, nome mantenuto sia negli elenchi fedecommissari (1833), sia nel catalogo di Adolfo Venturi (1893). Nel 1912, Giulio Cantalamessa propose di assegnare il quadro a Francesco Trevisani, attribuzione respinta da Roberto Longhi (1928) che parlò di un maestro "tardo, mediocre barocco accademizzante romano, simile a Ludovico Geminiani".

In seguito al restauro condotto nel 1958 da Gilda Diotallevi, Paola della Pergola riconobbe la mano di un maestro romano, proponendo timidamente il nome di Guillame Courtois, pittore francese, attivo nel 1666 per il principe Giovanni Battista Borghese nella cappella del duomo di Monteporzio Catone. Secondo la studiosa, infatti, questa tela rientra nel gusto della pittura romana decorativa, tipica degli ultimi anni del Seicento e ravvisabile nelle opere del Cortese. Tale parere è stato accolto favorevolmente dalla critica (Fagiolo dell'Arco 2001) e nel 2006 da Kristina Herrmann Fiore.

L'opera rappresenta Girolamo, uno dei più importanti santi della Chiesa cattolica, considerato tradizionalmente l'autore della *Vulgata*. Secondo i testi agiografici più antichi, il santo si ritirò nel deserto della Calcidia, dove condusse una vita solitaria, dedicandosi alla preghiera, alla contemplazione e alla penitenza. La scena è qui costruita per piani, uniti sapientemente tra di loro da un uso della luce accorto e ben studiato e da una tavolozza di colori che, partendo dai toni caldi dell'antro della grotta e delle vesti del santo, invita l'occhio verso le montagne in lontananza e la radura con il corso d'acqua e un boschetto di alberi caratterizzati da tinte fresche e brillanti. La posa scultorea e plastica del santo e le sinuose delicatezze dell'angelo con la tromba - segnale che avrebbe annunciato agli uomini la fine dei tempi - sembrano rimandare a quella fortunata fusione di classicismo e barocco, operata a Roma nella seconda metà del Seicento da Carlo Maratti, la cui maniera, accanto alla componente cortonesca, è tipica della fase matura di Courtois e qui individuabile nelle delicate fisionomie dei due personaggi e nell'uso di una luce morbida e calda.

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 93;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 167;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 339;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. III: Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio redatto nel 1760*, in "Archivi", III-IV, 1937, p. 225;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 106, n. 154;
- M. Fagiolo dell'Arco, *Pietro da Cortona e i 'cortoneschi'. Gimignani, Romanelli, Baldi, il Borgognone, Ferri*, Milano 2001, pp. 141, 146, n. 38;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 112.

English version

SAINT JEROME AND THE ANGEL OF JUDGEMENT

COURTOIS GUILLAUME CALLED BORGOGNONE

(Saint-Hyppolite 1628 - Rome 1679)

INVENTORY: 339

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

According to Paola della Pergola (1959), this painting belonged to Cardinal Gregorio Salviati (1727-1794), identified by the scholar in the prelate's inventory as an 'exceptionally large, anonymous St Jerome'. This theory aside, what is certain is that the work is first documented in the Borghese Collection in 1790, when it was listed in the inventory for that year as a painting by Luca Cambiaso, an attribution repeated in the fideicommissary lists (1833) and Adolfo Venturi's catalogue (1893). In 1912, Giulio Cantalamessa proposed an attribution to Francesco Trevisani, a name rejected by Roberto Longhi (1928), who instead favoured a 'late, mediocre Baroque academic Roman similar to Ludovico Geminiani'.

After the painting was restored in 1958 by Gilda Diotallevi, Paola della Pergola recognised the hand of a Roman artist, tentatively proposing an attribution to Guillaume Courtois, a French painter who was working for Giovanni Battista Borghese in the chapel of the cathedral of Monteporzio Catone in 1666. According to the scholar, the painting is in the style of Roman decorative painting popular at the end of the seventeenth century and found in works by Cortese. This theory was accepted by (Fagiolo dell'Arco 2001) and, in 2006, Kristina Herrmann Fiore.

The painting portrays Jerome, one of the most important saints in the Catholic Church and traditionally considered the author of the *Vulgate*. According to the oldest hagiographic sources, the saint withdrew to the Syrian desert where he led a solitary life devoted to prayer, contemplation and penitence. Here, the scene is constructed in planes, masterfully united by a

sensitive, well-considered use of light and a palette that starts with the warm tones of the entrance to the cave and the saint's clothing and then leads the eye towards the mountains in the distance and the clearing with a river and small forest, in fresh, bright hues. The sculptural rendering of the saint and the sinuous, delicate forms of the angel with a trumpet (symbolising the future announcement of the end of the world) seem to point to the effective fusion of classicism and the Baroque in Rome in the second half of the seventeenth century that was led by Carlo Maratti, the style of whom, along with the influence of Pietro da Cortona, is typical of Courtois's late period and is found here in the delicate features of the two figures and soft, warm light.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 93;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 167;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 339;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. III: Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio redatto nel 1760*, in "Archivi", III-IV, 1937, p. 225;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 106, n. 154;
- M. Fagiolo dell'Arco, *Pietro da Cortona e i 'cortoneschi'. Gimignani, Romanelli, Baldi, il Borgognone, Ferri*, Milano 2001, pp. 141, 146, n. 38;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 112.

